

XORIJY MAMLAKATLARDA DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARI TIZMIDAGI RAHBAR KADRLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI

Eranov Alisher Abdurasulovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16949330>

Davlat xizmatini samarali tashkil etish maqsadidagi zamonaviy yondashuvlar xorijiy mamlakatlar huquqiy amaliyotida juda xilma-xil modellar mavjudligini ko'rsatadi. Professional darajadagi kadrlar har qanday davlat organi va tashkiloti muvaffaqiyatining muhim va hal qiluvchi omili hisoblanadi. Bunga rahbar kadrlar faoliyati samaradorligini baholashning ilg'or metodlarini qo'llash orqali erishiladi. Zero davlat organi va tashkilotini boshqarishning zamonaviy nazariyasida undagi strategik ustunlikni ta'minlovchi eng asosiy resurs vazifasini o'tashda shaxs birinchi navbatda namoyon bo'ladi. Shu bois davlat xizmatchisi davlat fuqarolik xizmati tizimi uchun ajralmas tarkibiy qism hisoblanadi.

Jumladan, huquqshunos olim G.V. Atamanchuk davlat xizmatining ikki asosiy tarkibiy elementini, ya'ni birinchisi, huquqiy asoslarni (normativ va standartlar), ikkinchisi ijtimoiy negizini, davlat organlari turli vakolati ijrosida doimiy ishtirok etuvchi professional tayyorlovdan o'tgan fuqarolarni ajratadi¹. Davlat xizmatidagi samarador kadrlar davlat organlarining muvaffaqiyatli ishlashining kalitidir. Demak, professional kadrlar ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi o'zgarishlar sharoitida davlat funksiyalarini yetarli darajada bajarilishida ahamiyatli. Bu, o'z navbatida, fuqarolarda ijobiy imijni yaratishga olib keladi.

Biroq eng dolzarb muammo davlat xizmatchilari faoliyatining o'ziga xosligi va murakkabligi bois ular samaradorligini to'g'ri baholash masalasidir. Zero davlat xizmatchilarining faoliyatini baholashni amalga oshirish uchun samaradorlik ko'rsatkichlarining to'liq ro'yxati ifodalangan yagona hujjatni ishlab chiqish imkonsiz ko'rinadi. Bu, ayniqsa, "rahbar kadrlar" toifasiga kiruvchi mansabdor shaxslar uchun taalluqli. Chunonchi, jamiyat ravnaqi va xalq farovonligining o'sishi bevosita nimaga, ya'ni fuqarolar va tashkilotlar timsolidagi jamiyatning faolligigami yoki ularning bevosita ishtirokidagi davlat organlarining faoliyatiga bog'liq ekanligi masalasini aniqlash juda murakkab sanaladi.

Ayni paytda fuqarolik xizmati tizimida baholashga oid munosabatlarni tartibga solish sohasida muayyan yutuqlarni qo'lga kiritgan xorijiy mamlakatlarda qo'llaniladigan rahbar kadrlar faoliyati samaradorligini baholash metodlarini o'rganish va tahlil qilish, qiyoslash muhim.

Aslida, hozirgi kunda davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyat samaradorligini oshirish rivojlanayotgan davlatlar uchun birdek zarur. An'anaviy motivatsiyaning pastligi, intilish va natija o'rtasidagi mavhumlik hamda boshqaruv samaradorligini rag'batlantirish mexanizmi yetarli emasligi uni qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lmoqda. Bunda birinchi navbatda rahbar xodimlar faoliyatini samarali tashkil etish zarur.

Rahbar kadrlar faoliyatini baholash qanchalik murakkab bo'lishiga qaramay, aksariyat xorijiy mamlakatlar ushbu yo'nalishda yetarlicha tajriba to'plagan. Ilmiy tadqiqotlarda turli

¹ Атаманчук Г.В. Теория государственного и муниципального управления. – М.: Омега-Л, 2013. – 525 с.

metodologik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ular faoliyatining o'ziga xosligi bilvosita natijaga ta'sir qilishi, vazifalarni bajarish uchun ishni tashkil qilishi bilan ajralib turadi, lekin o'zi unda deyarli bevosita ishtirok etmaydi.

Shuning uchun hamisha rahbar xodimlarning shaxsiy hissasini aniqlash qiyin. Ammo yuklangan vazifa va mas'uliyat tufayli natijaga erishishdagi roli hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Bu jihat ham davlat xizmatida, ham xususiy sektorda birdek kuzatiladi².

Baholash masalasida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHT) amaliyotiga murojaat qilamiz. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, IHT o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, "samaradorlikni boshqarish tizimi" tashkilotga a'zo 36 davlatdan 25 tasida (a'zo davlatlarning 69 foizi) rahbar xodimlar samaradorligini boshqarishga katta e'tibor berilgan. Samaradorlik natijalarining oylik ish haqlari miqdorida aks etishi 20 davlatda (56 foiz) yo'lga qo'yilgan³. Aksariyat davlatlarda boshqaruv guruhiga mansub davlat fuqarolik xizmatchilari yuqori va o'rta bo'g'inga bo'lingan. Xususan, Britaniya, Germaniya, Skandinaviya mamlakatlari, Koreya, Xitoyda yuqori bo'g'in xizmatchilari uchun baholash mezonlari alohida ishlab chiqilgan.

"Samaradorlikni boshqarish tizimi" rahbarlarga quyidagilarni ta'minlashga imkon beradi: 1) individual faoliyat va rivojlanishni strategik ustuvorliklarga yo'naltirishda aniqlik va izchillikka rioya etish; 2) xodimlarni bor imkoniyatini sarflashga undash; 3) vorislikni rejalashtirish, martaba va shaxsiy rivojlanishni boshqarish; 4) shaxsiy hissa va yutuqlarni e'tirof etuvchi asosli mukofot qarorlarini qabul qilish.

"Samaradorlikni boshqarish tizimi"da ishtirok etish uchun uchta asosiy rol mavjud – amalda yuqori lavozimli davlat xizmatchilari bir paytning o'zida bir necha rollarda ishtirok etadi. *Rahbar sifatida* tashkilot va loyiha maqsadlarida har bir xodimning shaxsiy hissasini belgilab beradi; fikr-mulohaza va murabbiylik orqali doimiy takomillashtirishni qo'llab-quvvatlaydi; ishchi muhokamalarda ochiq, halol va shaffof yondashadi; maqsadlarga nisbatan erishilgan natijalarni baholaydi; mukofotlash bo'yicha tavsiyalar beradi; mukofot qarorlari va ularning mantiqiy asoslarni xodimlarga yetkazadi. *Xodim sifatida* maqsadlarni va muammolarni aniqlaydi; maqsadlar va yuzaga keladigan muammolarga muvofiq ishlashni ta'minlaydi; tahlillarni amalga oshiradi va fikr-mulohazalarni bildiradi; ko'rib chiqish va rivojlanish maqsadlarini belgilash uchun munozaralarda maksimal faol qatnashadi. *Yuqori boshqaruv* faoliyat yo'nalishlarini belgilaydi, natijalarga e'tibor qaratadi va tashkilot imkoniyatlarini oshiradi; samaradorlik maqsadlari, baholash va mukofotlash bo'yicha qarorlarni boshqaradi va barqarorlikni ta'minlaydi; jarayonning yaxshi, adolatli va shaffof bajarilishini ta'minlaydi.

IHTga a'zo 36 ta davlatning 15 tasida (41,7 foiz) yuqori bo'g'in davlat fuqarolik xizmatchilari o'z vazirliklari bilan samaradorlik shartnomasini imzolaydilar. Avstraliya, Daniya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Buyuk Britaniya va AQShda esa davlat fuqarolik xizmatiga mas'ul tashkilot bilan samaradorlik shartnomasi imzolanadi⁴.

Hozirda rahbar xodimlar ish faoliyatini baholashda asosan uch turdagi ko'rsatkichlardan foydalanilmoqda: *birinchisi*, maqsad va vazifalarga erishish darajasini tavsiflovchi yakuniy ko'rsatkichlar (outcome indicators); *ikkinchisi*, bajarilgan ish hajmini tavsiflovchi ko'rsatkichlar

² Kingsley G., Reed P. (1991). Decision Process Models and Organizational Context: Level and Sector Make a Difference // Public Productivity & Management Review. 14

³ OECD (2019), OECD Survey on Strategic Human Resource Management (SHRM))

⁴ OECD (2019), OECD Survey on Strategic Human Resource Management (SHRM))

(output indicators); *uchinchisi*, boshqaruvni tashkil etish ko'rsatkichlari (organizational management indicators). Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, IHTga a'zo 14 ta davlatda (Avstraliya, Belgiya, Kanada, Chexiya Respublikasi, Finlyandiya, Vengriya, Gretsiya, Isroil, Janubiy Koreya, Meksika, Portugaliya, Buyuk Britaniya va AQSh) yuqorida sanab o'tilgan barcha indikator turlaridan keng foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Hozirda davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyati samaradorligini baholashning bir nechta zamonaviy metodlari mavjud.

Baholashning "360 daraja" usulidan 9 ta davlatda (Avstraliya, Estoniya, Fransiya, Gretsiya, Irlandiya, Isroil, Koreya, Latviya, Britaniya) foydalaniladi. "Samaradorlikka asoslangan karyera modeli" 6 ta (Finlyandiya, Gretsiya, Isroil, Koreya, Turkiya va AQSh) davlatda o'z samarasini bermoqda. Bu metod rag'batlantirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadini ko'zlaydi. Samaradorlik natijasi talab darajasida bo'lmagan davlat xizmatchilariga choralar ko'rish, lavozimidan bo'shatish IHTga a'zo 19 ta davlatda (52,8 foiz) yo'lga qo'yilgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного и муниципального управления. – М.: Омега-Л, 2013. – 525 с.
2. Kingsley G., Reed P. (1991). Decision Process Models and Organizational Context: Level and Sector Make a Difference // Public Productivity & Management Review. 14
3. OECD (2019), OECD Survey on Strategic Human Resource Management (SHRM)
4. OECD (2019), OECD Survey on Strategic Human Resource Management (SHRM)